

INTERFAOL YONDASHUV ASOSIDA OFITSERLARDA KREATIV SALOHİYATNI RIVOJLANTIRISH

A.S. Shukurov

O‘zbekiston Respublikasi Qurolli Kuchlari Akademiyasi

Annotatsiya: Mazkur maqolada interfaol yondashuv asosida ofitserlarda kreativ salohiyatni rivojlantirish masalalari aks etgan. Oliy harbiy ta’lim tizimidagi ofitserlarni yuksak intellektual salohiyatli, ijodkor, raqobatbardosh, kasbiga fidoyi qilib tayyorlash haqida fikr-mulohazalar keltirilgan.

Kalit so‘zlar: kreativ, interfaol, rivojlantirish, salohiyat, yondashuv, ta’lim, ijod, jarayon.

Аннотация: В данной статье отражены вопросы развития креативного потенциала офицеров на основе интерактивного подхода. Приводятся отзывы о подготовке офицеров в системе высшего военного образования как высокоинтеллектуальных, творческих, конкурентоспособных, преданных своей профессии.

Ключевые слова: творческий, интерактивный, развитие, потенциал, подход, образование, творчество, процесс.

Annotation: This article reflects the issues of developing the creative potential of officers based on an interactive approach. Reviews are given on the training of officers in the system of higher military education as highly intelligent, creative, competitive, devoted to their profession.

Keywords: creative, interactive, development, potential, approach, education, creativity, process.

“..Tarixiy xotirasiz kelajak yo‘q” asarida Jamiyatning har bir a‘zosi o‘z o‘tmishini yaxshi bilsa, bunday odamlarni yo‘ldan urish qiyin. Tarixiy xotirasi bor

inson - irodali insondir. Tarix saboqlari insonni hushyorlikka o‘rgatadi, irodasini mustahkamlaydi”.

Sh.Mirziyoyev

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti

Qurolli Kuchlar Oliy Bosh Qo‘mondoni

Kirish. Sir emaski, rivojlangan davlatlar taraqqiyotida ta’lim tizimini texnologiyalashtirish, zamonaviy taraqqiyotga mos, har tomonlama yetuk kadrlarni tayyorlash, globallashtirish jarayonlariga moslashtirish dolzarb muammo sifatida e’tirof etilmoqda. Hozirgi kunda oliy harbiy ta’lim tizimining bosh va asosiy maqsadi bugungi kunning kelajagi buyuk, yuksak intellektual salohiyatli, ijodkor, raqobatbardosh mutaxassislarini kasbiy faoliyatga tayyorlashdan iboratdir.

Asosiy qism. XX asrning 50-yillarida ingliz-amerika psixologlarining izlanishlarida kreativlik deb nomlanadigan (creation lotincha “yaratish”) alohida qobiliyatlarni o‘rganish katta ko‘lamda qiziqish uyg‘otmoqda. Kreativlikni alohida o‘rganishga an’anaviy intellekt testlari bilan muommoli vaziyatni muvaffaqiyatli yechimi orasida aloqaning mavjud emasligi haqidagi ma’lumotlarning aniqlanishi turtki bo‘ldi.

O‘tgan asrning 60-70-yillari pedagogikada kreativlik muommosini o‘rganishda keskin burilish yillari bo‘ldi. Novatorlar erishgan natijalar nafaqat pedagoglarni, shuningdek, psixologlarni ham qiziqitirdi, ular ijodiy ta’limining psixologik tomonlarini, hamda ijod faoliyatining pedagogik psixologiyadagi mexanizmini o‘rgandilar. Kreativlikni o‘rganishda amalga oshirilgan nazariy tahlil uni kasbiy androgogikada qo‘llashning umumiy qonunyalari va o‘ziga xosligini aniqlash imkonini beradi. Kreativlikning tizimlilik tuzulishidan kelib chiqib, unga shaxsning o‘ta intellektual-evristik jihati sifatida emas, balki shaxsni qadrllovchi, tabaqalashtirilgan ta’lim sifatida qaraymiz. Kreativlik-shaxsni rivojlantiruvchi kategoriya sifatida inson ma’naviyatining ajralmas bir qismi bo‘lib, shaxsni o‘z-o‘zini rivojlantirish omili, shaxsiy jonbozlikning asosi, shaxs ega bo‘lgan bilimlarning ko‘p qirrali ekanligida emas, balki uning g‘oyalarga intilishda hamda o‘rnatilgan stereotiplarni yangilik yaratish jarayonini isloh qilish hamda o‘zgartirishda,

hayotiy muammolarni yechish jarayonida kutilmagan va noodatiy qarorlar chiqarishda namoyon bo‘lishidadir.

Kreativlik jarayonini tashkil etish hamda uning boshqarishning murakkabligi shundaki, bunda ijodiy individuallikning nafaqat ongli, balki ong osti tushunchalar paydo bo‘ladi. E’tirof etilishicha, kreativlik ma’lum masalaning yechimini topishdagi axboratlarni tez sur’atda foydalanish qobiliyatiga bog‘liqdir.

Bu qobiliyatni kreativlik deb atadi va uni intellektga bog‘liq bo‘lmagan holatda-individning yangi tushunchalar, yangi g‘oyalar, yaratuvchi va shakllantiruvchining yangi malakalari sifatida o‘rgandi. Kreativlik shaxsning ijodiy ko‘rsatkichlari bilan belgilanadi.

Kreativlikni o‘rganish asosan ikki yo‘nalishda olib boriladi.

1-yo‘nalish. Kreativlikni intellekt bilan bog‘liqligi masalalarini, ijod erkinligini va kreativlik bilan bog‘liq ta’limiy jarayonlarini belgilashni o‘rganadi.

2-yo‘nalish. Shaxs va uning psixologik o‘ziga kreativlikni asosiy aspekti ekanligi, shaxsga hamda uning motivatsion chizgilariga urg‘u berilishi bilan ham tasniflanadi.

Konvergent tafakkur (lotincha convergere “bir yo‘ldan”) tafakkur formasi bo‘lib, muammoning bir qancha yechimlarini faqat yagona tog‘risini tanlashdir. Konvergent tafakkur intellekt yotadi, shuning uchun intellektual tafakkur ham ataladi.

Divergent tafakkur (divergere “bo‘linish”) ijodiy tafakkur metodlaridan biri bo‘lib, berilgan bir muammoning bir qancha yechimlarini topish, shuning bilan bir qatorda, divergent tafakkur bir vaqtning o‘zida turli yo‘nalishlarga izlanish, yani bir muammoga bir nechta to‘g‘ri javoblar borligini va original ijodiy g‘oyalarning tug‘ilishiga xizmat qiladi. Divergent tafakkurning asosida kreativlik yotadi.

Kreativlikning tasniflanishi ham kasbi faoliyat jarayonida namoyon bo‘luvchi psixik komplekslarning tarkibi bilan bog‘liqdir. Kreativlikning psixologik izlanishlardagi asosiy urg‘u muammolarni mustaqil yechishga undovchi, o‘ziga xos katta hajmdagi g‘oyalarni yuzaga keltiruvchi va ularning o‘ziga xos yechimini topishga asos bo‘luvchi individning intellektual hamda shaxsiy qobiliyatiga qaratiladi.

Kreativlik istisno etilgan va g‘aroyib fenomen deb baholanuvchi dastlabki izlanishlarda farqli ravishda, zamonaviy izlanishlarda kreativlik har bir shaxs ega bo‘lishi mumkin bo‘lgan individ kompleksi sifatida qaralmoqda. Bu kreativlik muammosiga turlicha yondashuvlarda namoyon bo‘ladi: u faqatgina har bir shaxs ham qo‘lga kiritmaydigan natija emas, balki refleksi va o‘z-o‘zini baholashdagi shaxsning yangicha sifat ko‘rsatkichi deb o‘rganilmoqda.

Shuningdek Interfaol metodlar – ta‘lim jarayonida ofitserlar va kursantlar o‘rtasida faollikni oshirish orqali kursantlarning bilimlarini o‘zlashtirishni faollashtirish, hamda shaxsiy sifatlarini rivojlantirishga xizmat qiladi. Interfaol metodlarni qo‘llash dars samaradorligini oshirishga yordam beradi. Interfaol ta‘limning asosiy mezonlari: norasmiy bahs munozaralar o‘tkazish, o‘quv materialini erkin bayon etish va ifodalash imkoniyati, ma‘ruzalar soni kamligi, lekin seminarlar soni ko‘pligi, kursantlarning tashabbus ko‘rsatishiga imkoniyatlar yaratilishi, kichik guruh, katta guruh, jamoa bo‘lib ishlash uchun topshiriqlar berish, yozma ishlar bajarish shuningdek boshqa metodlardan iborat bo‘lib, ular ta‘lim-tarbiyaviy ishlar samaradorligini oshirishda o‘ziga xos ahamiyatga egadir. Bu esa kursantlarda kreativ salohiyatni rivojlantirishga turtki bo‘la oladi.

Hozirda ta‘lim metodlarini takomillashtirish sohasidagi asosiy yo‘nalishlardan biri interfaol ta‘lim va tarbiya usullarini joriy qillishdan iborat. Interfaol usullarni qo‘llash natijasida kursantlarning mustaqil fikrlash, tahlil qilish, xulosalar chiqarish, o‘z fikrini bayon qilish, uni asoslangan holda himoya qila bilish, sog‘lom muloqot, munozara, bahs olib borish ko‘nikmalari shakllanib, rivojlanib boradi.

Xulosa: Kreativlik bu shaxsni rivojlantiruvchi kategoriya sifatida inson ma‘naviyatining ajralmas bir qismi bo‘lib, shaxsni o‘z-o‘zini rivojlantirish omili, shaxsiy jonbozlikning asosi, shaxs ega bo‘lgan bilimlarning ko‘p qirrali ekanligida emas, undagi yangi g‘oyalarga intilishda va o‘rnatilgan stereotiplarni yangilik yaratish jarayonini isloh qilish hamda o‘zgartirishda, hayotiy muammolarni yechish jarayonida kutilmagan va noodatiy qarorlar chiqarishda namoyon bo‘ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O‘zbekiston Respublikasining “Ta’lim to‘g‘risida”gi qonuni. 637-son, Qonun hujjatlari ma’lumotlari milliy bazasi, 24.09.2020-yil
2. Psixologik-pedagogik atamalar izohli lug‘ati. - T.: O‘R Qurolli Kuchlari Akademiyasi, 2019 y. -116 b.
3. Satib-Aldiyev A. Harbiy pedagogning kasbiy kompetentligi. //Harbiy ta’lim va fanda innovatsiyalar jurnali. 2018 y, 2-son. 3-8-betlar
4. www.pedagog.uz
5. www.tdpu.uz
6. www.edu.uz